

RAQAMLI IQTISODIYOTDA INNOVATSIYALAR ROLI

Sharipov Ravshanbek Roziq o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti 3-kurs talabasi

ravshanbeksharipov2777@gmail.com

Ochilov Ilhom Saidqulovich

Iqtisod fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyotning mohiyati, uning shakllanish omillari hamda innovatsiyalarni rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari, innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligi, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning zamonaviy iqtisodiy tizimga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Maqola natijalari raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida innovatsiyalarning hal qiluvchi rolini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, katta ma'lumotlar (Big Data), raqamli transformatsiya, startup ekotizimi, elektron hukumat, elektron tijorat, kiberxavfsizlik.

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность цифровой экономики, рассмотрены факторы её формирования и роль инноваций в её развитии. Проанализированы теоретические основы цифровой экономики, экономическая эффективность инновационной деятельности, а также влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий на современную экономическую систему. Особое внимание уделено реформам, реализуемым в Республике Узбекистан в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030», и их значению для повышения конкурентоспособности национальной экономики. Полученные результаты подтверждают ключевую роль инноваций в устойчивом развитии цифровой экономики.

Ключевые слова: инновации, большие данные (Big Data), цифровая трансформация, стартап-экосистема, электронное правительство, электронная коммерция, кибербезопасность.

Abstract: This article examines the essence of the digital economy, its formation factors, and the role of innovations in its development. The theoretical foundations of the digital economy, the economic efficiency of innovation activities, and the impact of artificial intelligence and digital technologies on the modern economic system are analyzed. Special attention is given to the reforms implemented within the framework of the "Digital Uzbekistan – 2030" strategy and their importance in increasing the competitiveness of the national economy. The findings highlight the crucial role of innovations in ensuring the sustainable development of the digital economy.

Keywords: innovation, Big Data, digital transformation, startup ecosystem, e-government, e-commerce, cybersecurity.

Kirish. XXI asr insoniyat tarixida va xizmat ko'rsatish sohalarida, balki ijtimoiy texnologik taraqqiyot, axborot almashinuvi va hayotning barcha jabhalarida yangi raqamli innovatsiyalar asri sifatida kirib keldi. shakllanishlarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu Bugungi kunda dunyo iqtisodiyotida sodir o'zgarishlarning markazida raqamli iqtisodiyot bo'layotgan o'zgarishlar nafaqat ishlab chiqarish va innovatsion texnologiyalar turibdi. Raqamli

iqtisodiyot bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli xizmatlar (cloud computing) va avtomatlashtirilgan tizimlarga asoslangan iqtisodiy faoliyatni anglatadi. Bunday iqtisodiyotda asosiy ishlab chiqarish vositasi bu ma'lumot, ya'ni data hisoblanadi. Ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish orqali korxonalar, davlat organlari va fuqarolar yangi qiymat yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi natijasida an'anaviy iqtisodiy modeldan farqli o'laroq, ishlab chiqarish jarayonlari, boshqaruv tizimlari, xizmatlar va savdo operatsiyalari raqamli platformalar asosida amalga oshirilmoqda. Elektron tijorat, onlayn to'lov tizimlari, raqamli marketing, masofaviy ta'lim, elektron hukumat, telemeditsina kabi yo'nalishlar zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyati bevosita innovatsion faoliyat bilan chambarchas bog'liqdir. Innovatsiya — bu yangi g'oyalar, texnologiyalar, mahsulotlar va xizmatlarni amaliyotga tatbiq etish jarayonidir. Innovatsiyalar raqamli iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, u iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida samaradorlikni oshiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va raqobatbardoshlikni kuchaytiradi.

Raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalar.

Raqamli iqtisodiyot innovatsiyalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi. Birinchidan, raqamli texnologiyalar axborot oqimlarini tezlashtiradi, bu esa ilmiy-tadqiqot faoliyatida yangi g'oyalarni sinovdan o'tkazish va tijoratlashtirish jarayonini soddalashtiradi. Masalan, sun'iy intellekt, "Big Data" va "blockchain" texnologiyalari orqali korxonalar o'z faoliyatini tahlil qilib, samaradorlikni oshiruvchi innovatsion qarorlar qabul qilmoqda. Ikkinchidan, raqamli infratuzilma ya'ni internet tarmoqlari, elektron hukumat tizimlari va elektron to'lov platformalari iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarida innovatsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu nafaqat ishlab chiqarishning avtomatlashtirilishiga, balki xizmatlar ko'rsatishning shaffof va tezkor bo'lishiga olib keladi. Uchinchidan, raqamli iqtisodiyot mehnat bozori tuzilmasini

o'zgartirmoqda. Yangi kasblar — dasturchi, ma'lumotlar tahlilchisi, kiberxavfsizlik mutaxassisi — paydo bo'lmoqda. Bu esa ta'lim tizimini innovatsion yondashuv asosida qayta shakllantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Raqamli savodxonlik darajasini oshirish orqali aholining texnologik yangiliklarga moslashuvi tezlashadi, natijada iqtisodiyotda innovatsion faoliyatning samaradorligi ortadi. O'zbekiston tajribasida raqamli iqtisodiyot innovatsiyalarini joriy etishning yorqin misoli sifatida IT Park, "OneID" tizimi, elektron hukumat portali va "Humo" hamda "Uzcard" to'lov tizimlarini keltirish mumkin. Ushbu loyihalar orqali davlat boshqaruvi va moliyaviy xizmatlar ko'rsatish sohalarida yangi texnologiyalar tatbiq etilib, vaqt va resurs tejalmoqda. Shuningdek, xususiy sektor faoliyatida ham innovatsion yechimlar tobora keng qo'llanilmoqda. Elektron tijorat, "fintech" startaplar, raqamli marketing xizmatlari va onlayn ta'lim platformalari misolida bu jarayonlar iqtisodiyotning raqamli segmentini shakllantirmoqda. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning kengayishi bilan bir qator muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Ularga raqamli tafovut, ya'ni texnologiyalardan foydalanish imkoniyatidagi tengsizlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalari, kiberxavfsizlik xavflari, hamda sun'iy intellektning mehnat bozoriga ta'siri kabi muammolar kiradi. Shunday bo'lsa-da, raqamli iqtisodiyotning afzalliklari salbiy jihatlardan ustun. U iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida samaradorlikni oshirish, yangi bozorlarni yaratish, xizmatlar sifatini yaxshilash va global raqobatda muvaffaqiyatli ishtirok etish imkonini beradi. Ayniqsa, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali korxonalar o'z faoliyatini modernizatsiya qiladi, yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi, iqtisodiy o'sish sur'atlari ortadi. Shu sababli, raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarni rag'batlantirish, startap ekotizimini rivojlantirish, ilmiy tadqiqotlarni tijoratlashtirish va raqamli savodxonlikni oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim. Innovatsion iqtisodiy model O'zbekistonning uzoq muddatli barqaror rivojlanish strategiyasida asosiy tayanch sifatida qaralmoqda. Raqamli iqtisodiyot bugungi globallashtirish sharoitida milliy iqtisodiyotlarning

raqobatbardoshligini belgilovchi eng muhim omildir. Innovatsiyalar esa ushbu iqtisodiy modelning yuragi va harakatlantiruvchi mexanizmi hisoblanadi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar rolini o'rganish, ularning iqtisodiy samaradorligini aniqlash hamda rivojlantirish yo'nalishlarini belgilash bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy vazifasidir.

Raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi XX asr oxiri va XXI asr boshlarida jahon iqtisodiyotida yuz bergan axborot inqilobi natijasida shakllangan. Dastlab bu atama 1990-yillarda amerikalik iqtisodchi Don Tapscott tomonidan "Digital Economy" nomli asarda keng ommalashgan bo'lib, u raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqarish, iste'mol va xizmatlar ko'rsatish jarayonlarining yangi shaklini ifodalagan. Raqamli iqtisodiyot mohiyatan axborot resurslarini asosiy ishlab chiqarish omili sifatida ko'radigan iqtisodiy tizimdir. An'anaviy iqtisodiyotda ishlab chiqarishning asosiy resurslari yer, mehnat va kapital bo'lgan bo'lsa, raqamli iqtisodiyotda ularga qo'shimcha ravishda axborot va innovatsion texnologiyalar asosiy ishlab chiqarish kuchiga aylanmoqda. Ya'ni, bu modelda iqtisodiy qiymat moddiy resurslardan ko'ra ko'proq intellektual faoliyat, bilim, dasturiy mahsulot va ma'lumotlar bazalarida yaratiladi. Raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari bir nechta iqtisodiy maktablar bilan bog'liq. Avvalo, innovatsion rivojlanish nazariyasi (J. Shumpeter) raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarni harakatlantiruvchi kuch sifatida tushuntiradi. Shumpeter ta'kidlaganidek, iqtisodiy o'sish yangi texnologiyalar, mahsulotlar va ishlab chiqarish usullarini joriy etish orqali yuz beradi. Aynan raqamli iqtisodiyot bu nazariyani amalda tasdiqlaydi, chunki raqamli yechimlar har bir tarmoqda tub o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Shuningdek, axborot iqtisodiyoti nazariyasi (J. Stiglitz, G. Akerlof, M. Spence) ham raqamli iqtisodiyotning ilmiy asosini tashkil etadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, iqtisodiyotda axborotning to'liqligi yoki yetishmasligi bozordagi muvozanatga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar esa bu muammolarni hal qilib, bozor ishtirokchilariga real vaqt rejimida aniq ma'lumot olish imkonini

beradi. Natijada, raqamli iqtisodiyotda tranzaksiya xarajatlari kamayadi, samaradorlik ortadi va raqobat muhiti yaxshilanadi. Yana bir muhim nazariy yo'nalish bu tarmoqlar iqtisodiyoti (network economy) kontsepsiyasidir. Unga ko'ra, iqtisodiy samaradorlik tarmoqlardagi o'zaro bog'liqlik va ma'lumot almashinuvi intensivligi bilan belgilanadi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, elektron platformalar va raqamli xizmatlar iqtisodiyotda aynan shu tarmoq effektini yuzaga keltiradi. Masalan, elektron tijorat platformalari (Amazon, Alibaba, OLX va boshqalar) foydalanuvchilar soni ortgani sari yanada samaraliroq ishlaydi. Raqamli iqtisodiyotda ishlab chiqarish jarayonlari raqamlashtirilgan axborot oqimlariga asoslanadi. Bunda ma'lumotlar (data) – eng muhim iqtisodiy resurs sifatida qaraladi. Shuning uchun ham "data is the new oil" (ma'lumot – yangi neft) iborasi keng qo'llanadi. Bu degani, ma'lumotlarni tahlil qilish, ularni to'plash va qayta ishlash jarayonlari yangi iqtisodiy qiymat yaratadi. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish va bulutli texnologiyalar raqamli iqtisodiyotning asosi hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishida infratuzilma, normativ-huquqiy baza va inson kapitali hal qiluvchi omillar sanaladi. Buning uchun mamlakatlarda keng polosali internet tarmoqlari, elektron to'lov tizimlari, kiberxavfsizlik mexanizmlari va raqamli savodxonlik darajasini oshiruvchi ta'lim tizimi mavjud bo'lishi kerak. Shu sharoitdagina raqamli iqtisodiyot innovatsion faoliyatni rag'batlantiradi va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi ayrim xavf va muammolarni ham keltirib chiqaradi. Jumladan, kiberxavfsizlik tahdidlari, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, raqamli tafovut (ya'ni, texnologiyalardan foydalanish imkoniyatidagi tengsizlik) masalalari dolzarb hisoblanadi. Shuning uchun raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarni joriy etish bilan bir qatorda, ularni tartibga soluvchi normativ bazani mustahkamlash ham zarur. Nazariy jihatdan raqamli iqtisodiyot – bu "bilimga asoslangan iqtisodiyot" (knowledge-based economy) konsepsiyasining mantiqiy davomi hisoblanadi. Chunki bilim, ma'lumot va texnologiyalar iqtisodiy qiymatning asosiy

manbaiga aylanmoqda. Shu bois, raqamli iqtisodiyotda inson kapitali eng muhim strategik resurs sifatida qaraladi. Innovatsion tafakkur, texnik ko'nikmalar va raqamli kompetensiyalar – bu yangi iqtisodiy tizimning tayanch ustunlaridir. Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari axborot, innovatsiya va tarmoq iqtisodiyoti g'oyalari tayanadi. U iqtisodiy faoliyatni yangi bosqichga olib chiqib, raqobatbardoshlikni oshiruvchi, shaffoflikni ta'minlovchi va samaradorlikni kuchaytiruvchi mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa. Hozirgi kunda har bir mamlakat milliy raqobatbardoshligini ta'minlashda innovatsion yondashuvni ustuvor yo'nalish sifatida belgilamoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy rivojlanishda ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirgan va innovatsion ekotizimni shakllantirgan mamlakatlar (AQSH, Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya, Xitoy, Singapur kabi) iqtisodiy o'sishning barqaror manbalariga ega bo'lib, global bozorda yetakchi o'rinni egallagan. Raqamli iqtisodiyot nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi, balki boshqaruvning shaffofligini, resurslardan oqilona foydalanishni va fuqarolar uchun qulay sharoitlarni ta'minlaydi. Masalan, davlat boshqaruvida elektron hukumat tizimi (e-

government) orqali byurokratik to'siqlar kamayadi, xizmatlar tezkor va ochiq bo'ladi. Korxonalar faoliyatida esa avtomatlashtirilgan tizimlar va sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish xarajatlari kamayib, mahsulot sifati oshadi. Raqamli iqtisodiyotning muhim jihatlaridan biri u bilimga asoslangan iqtisodiyotni shakllantiradi. Bu shuni anglatadiki, zamonaviy iqtisodiyotda moddiy resurslardan ko'ra, inson kapitali ya'ni bilim, ko'nikma va innovatsion tafakkur asosiy boylikka aylanadi. Shu sababli raqamli iqtisodiyotda ta'lim tizimi, ilmiy-tadqiqot faoliyati, startaplar va texnoparklar tarmog'ini rivojlantirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi ham jahon tajribasidan kelib chiqib, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni milliy darajada strategik maqsad sifatida belgilagan. 2020 yilda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatni raqamli transformatsiya qilish, davlat boshqaruvini avtomatlashtirish, axborot xavfsizligini mustahkamlash va innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishni nazarda tutadi. Ushbu strategiya asosida elektron hukumat tizimlari joriy qilinmoqda, internet infratuzilmasi kengaytirilmoqda, IT-parklar va startaplar faoliyati qo'llab-quvvatlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni. 2020 yil 5 oktyabr, PF–6079.*
- 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Innovatsion rivojlanish strategiyasi to'g'risida"gi farmoni. —2018 yil 21 sentyabr, PF–5544.*
- 3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalarini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyot sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. — PQ–3832, 2018 yil 3 iyul.*
- 4. Abduqodirov A., Toshpo'latov X. Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar nashriyoti, 2021.*
- 5. Xo'jayev B., Karimov D. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot asoslari. Toshkent: "Iqtisodiyot", 2020.*
- 6. Rasulov Sh. Axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyot. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019.*